

BOSHLANG'ICH TA'LIM YO'NALISHI TALABALARINI KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Otajonova Malikabonu Sadulla qizi

**Ma'mun universiteti "Iqtisodiyot va buxgalteriya hisobi"
kafedrası mustaqil izlanuvchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10158307>

Annotatsiya: tezisda boshlang'ich ta'lim talabalarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish va ulardan samarali foydalanish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, aqliy faoliyat, intellektual qobiliyat, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, aqliy rivojlanish, kreativlik.

O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari salohiyatini oshirish, yosh avlodning kreativ va intellektual salohiyatini qo'llab-quvvatlash va amalga oshirish kabi ustuvor vazifalar belgilangan. Shu munosabat bilan boshlang'ich ta'lim talabalarining intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish amaliyotini tahlil qilish, mantiqiy fikrlash mezonlarini aniqlash, o'quvchilarning intellektual rivojlanishi va ularning qobiliyatlari va moyilliklariga muvofiq ko'nikmalarni egallash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish muhimdir. Talabalarning aqliy faolligini, tafakkurini rivojlantirish uzluksiz ta'lim tizimi oldida shaxsni tarbiyalash bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun zarur shartlardan biridir. Inson qanchalik mustaqil bo'lsa, uning harakatlarida va faoliyatida u yanada tushunarli va aqlli ish faoliyatini olib boradi.

Aqliy rivojlanish nazariyasining mualliflari kreativ ko'nikmalarni shakllantirishning quyidagi bosqichlarini ajratib ko'rsatishadi:

- 1) o'quv tajribasini aniqlash bilan tavsiflangan bosqich;
- 2) kreativlikning shakllanish darajasi aniqlangan diagnostika bosqichi;
- 3) motivatsiya bosqichi;
- 4) usuldan foydalanish algoritmini tushunish bosqichi;

Boshlang'ich ta'lim talabalarining kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish uchun quyidagi texnologiyalardan foydalanish mumkin:

- muammoli yo'naltirilgan o'qitish texnologiyalari (*pedagog talabalarining fikrlash rivojlanish qonunlarini bilishga asoslangan fikrlash qobiliyatlari va kognitiv ehtiyojlarini shakllantirish bo'yicha maqsadli ishlarni amalga oshirish uchun maxsus pedagogik vositalardan foydalanadigan talabalarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish*);

- o'yin texnologiyalari;

- loyiha o'qitish texnologiyalari (*ma'lum bir natijaga erishish uchun talabalarining mustaqil faoliyatini tashkil etish usullari, talabaning rivojlanayotgan shaxsiga qiziqish, kreativ o'z-o'zini anglash, har qanday muammoni hal qilish jarayonida unga qiziqish, uning intellektual va jismoniy imkoniyatlari, iroda va kreativlikni rivojlantirish*);

- tanqidiy fikrlashni rivojlantirish (*qiziqish ko'rsatish, tadqiqot usullaridan foydalanish, savollar berish, muntazam ravishda javob izlash, dalillarning sabablari va oqibatlarini tushuntirish, shubhalarni shubha ostiga olish, qarashlarni rivojlantirish va mantiqiy dalillar bilan himoya qilish qobiliyati*);

- shaxsga yo'naltirilgan yondashuv texnologiyalari (*mavjud hayotiy tajriba asosida bolaning shaxsiy bilim qobiliyatlarini shakllantirishning maksimal rivojlanishi va berilganlarni shakllantirish emas*).

Shuni ta'kidlaymizki, ta'lim muassasalarida talabalarining bilimlari va intellektual qobiliyatlariga bo'lgan ehtiyojni shakllantirish va rivojlantirishga yo'naltirish o'qituvchining javobgarligini oshiradi.

Talabalarni haqiqatni mustaqil izlash va kashf etishga jalb qiladigan evristik yoki tadqiqot o'qitish usullari bilan bir qatorda, talabalarni kreativ fikrlashning olib boradigan jarayon ham muhimdir. Shu nuqtai nazardan, muammoli o'rganish bir nechta afzalliklarga ega:

1. Muammoli ta'lim talabalarni mantiqiy, ilmiy, didaktik, kreativ fikrlashga o'rgatadi.
2. Muammoli o'rganish o'quv materialini ishonchli qiladi va shu bilan bilimlarni e'tiqodga aylantirishga yordam beradi.
3. Muammoga yo'naltirilgan ta'lim odatda chuqur intellektual tuyg'ularni, shu jumladan ko'tarinki ruh, o'z qobiliyatlari va kuchli tomonlariga ishonch hissini uyg'otadi, bu esa o'quvchilarni ilmiy bilimlarni singdirishga undaydi, jiddiy qiziqish uyg'otadi.

Muammoli ta'limning asosiy maqsadi talabalarining mustaqilligi va faolligini oshirish, ularning kreativ tafakkurini rivojlantirish, milliy o'quv dasturining sifat bosqichi talablariga muvofiq bilimlarni amalda qo'llashni kuchaytirishdir. Shuning uchun ma'lum bir mavzuni muammo shaklida taqdim etish natijasida olingan bilim, ko'nikma va malakalar to'plami muammoli o'rganish deb ataladi. Muammoli vaziyat-sub'ektning psixologik holatini ifodalash, muammoga duch kelganda ruhiy qiyinchiliklarni darhol hal qilishga to'sqinlik qiladigan yangi bilim va harakat usullarini izlash, ularni aniqlash va yuzaga keladigan qiyinchiliklarni engish. Bu muammoga psixologik yondashuvni talab qiladi.

Xulosa.

Kreativ faoliyatni rivojlantirishda kreativ qobiliyatlarni, ilmiy va kreativ izlanishlarni shakllantirishga olib keladigan ilmiy faoliyatni tashkil etish shakllari va usullaridan foydalanish o'z samarasini berdi. Shu munosabat bilan kreativ faoliyatni rivojlantirish darslari dialogni o'z ichiga oladi, munozara, suhbat, fantaziya, tadqiqot darslari, muammolarni hal qilish va hal qilish darslari; eng samarali mashg'ulotlar ishtirok etish, modellashtirish, badiiy va texnik kreativlik, kichik kashfiyotlar, insho yozish, xronikalar yaratish, harakat kitoblaridan foydalanish va innovatsion usullar.

References:

1. Ишмухамедов Р., Абдукодилов А., Пардаев А. Инновационные технологии в образовании (практические рекомендации для учителей образовательных учреждений). Ташкент, 2008. 87 с.
2. Безрукова В.С. Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога) [Текст] / В.С. Безрукова. – Екатеринбург: ПЕРО, 2000. – 937 с.
3. Madraximovich, K. E., & Ruzimovich, Y. J. (2021). Application of Problem-Based Teaching Methods in the Development of Mathematical Thinking Skills of Students. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 43-47.
4. Khudoynazarov, E. (2023). THEORETICAL FOUNDATIONS OF GROWING LOGICAL THINKING OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS. *International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(5), 33-37.
5. Madrakhimovich, K. E. (2023). Didactic Principles of Developing Logical Thinking in Students. *New Scientific Trends and Challenges*, 97-100.

6. Худойназаров, Э. М., & Бекметова, З. З. Қ. (2022). ЎҚУВЧИЛАРДА ТАНҚИДИЙ ФИКРЛАШНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ВА МЕТОДИК АСОСЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 1099-1107.
7. Эгамберган, Х. М., & Хўжаниёзова, Ш. Б. (2023). АЛ-ХОРАЗМИЙ-БАРЧА ЗАМОНЛАРНИНГ ЭНГ УЛУҒ МАТЕМАТИГИ. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(1), 4-10.
8. Худойназаров, Э. М., & Авезова, Д. Ғ. Қ. (2023). ИНСОН ФИКРЛАШИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДИДАКТИК АСОСЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(2), 310-317.
9. Худойназаров, Э. М., & Авезова, Д. Ғ. Қ. (2023). ЎҚУВЧИЛАРДА МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДИДАКТИК АСОСЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(2), 289-297.
10. Сатлиқов, Ғ. Р., & Худойназаров, Э. М. (2022). ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ЎҚУВ-БИЛИШ ФАОЛЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ МУҲИМ ОМИЛЛАР. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(7), 800-805.
11. Мадрахимович, Э. Х., & Ражабова, С. М. (2022). ЭВРИСТИК МЕТОД ЁРДАМИДА БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ ЎҚУВ ФАОЛЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕТОДЛАРИ. *Academic research in educational sciences*, 3(12), 315-323.
12. Худойназаров, Э. М., & Дўсчанова, М. М. (2022). БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМДА ЎҚУВЧИЛАРДА ТАЯНЧ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 1108-1115.
13. Xudoynazarov, E. M., Xasanova, D. S. Q., & Rimboyev, N. M. Q. (2022). МАТЕМАТИК BOSHQOTIRMA-LAR–BOSH-LANG ‘ICH TA‘LIMDA O ‘QUVCHILAR O ‘QUV FAOLIYATINI OSHIRISH VOSITASI SIFATIDA. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(6), 174-181.
14. Худойназаров, Э. М. (2020). Устные упражнения как основа формирования и развития деятельности математического мышления у учащихся начальных классов. *International scientific review*, (LXXI), 93-94.
15. Худойназаров, Э. М., & Бобожонов, А. Б. СИНФДАН ТАШҚАРИ ИШЛАРДА ЎҚУВЧИЛАРИДА МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИИНОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ.
16. Худойназаров, Э. М. (2022). СИНФДАН ТАШҚАРИ ИШЛАР ЎҚУВЧИЛАР МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛИ СИФАТИДА: <https://doi.org/10.53885/edinres.2022.8.08.032> Худойназаров Эгамберган Мадрахимович, катта ўқитувчи, Урганч давлат университети. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (8), 207-211.